

Makalah Ilmiah Populer

Tinjauan Kecelakaan Radiografi Industri: Evaluasi Sistem Proteksi Radiasi Berdasarkan Kasus Chilca (2012) dan Nueva Aldea (2005)

*Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka
untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa*

Poltek Nuklir

Disusun Oleh :

Asma' Nur Fauziah / Elektronika Instrumentasi / 022200008

Tanggal Pembuatan : 20 April 2025 – 18 Juli 2025

Dosen Pengampu/Pembimbing :

Dr. Fifi Nurfiana, S.ST., M. Si.

POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

YOGYAKARTA

2025

**LEMBAR PERSETUJUAN
MAKALAH ILMIAH**

**TINJAUAN KECELAKAAN RADIOGRAFI INDUSTRI: EVALUASI SISTEM
PROTEKSI RADIASI BERDASARKAN KASUS CHILCA (2012) DAN NUEVA
ALDEA (2005)**

Disusun oleh
Asma' Nur Fauziah / Elektronika Instrumentasi / 022200008

Pada Jum'at, 18 Juli 2025
Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dr. Fifi Nurfiana, S.ST., M. Si.
NIP. 198807272018012002

TINJAUAN KECELAKAAN RADIOGRAFI INDUSTRI: EVALUASI SISTEM PROTEKSI RADIASI BERDASARKAN KASUS CHILCA (2012) DAN NUEVA ALDEA (2005)

REVIEW OF INDUSTRIAL RADIOGRAPHY ACCIDENTS: EVALUATION OF RADIATION PROTECTION SYSTEM BASED ON CHILCA (2012) AND NUEVA ALDEA (2005) CASES

Asma' Nur Fauziah^{1,*}

¹Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia – BRIN, Babarsari, Yogyakarta

*fauziahnurasma@gmail.com

ABSTRAK

TINJAUAN KECELAKAAN RADIOGRAFI INDUSTRI: EVALUASI SISTEM PROTEKSI RADIASI BERDASARKAN KASUS CHILCA (2012) DAN NUEVA ALDEA (2005). Penelitian ini mengkaji dua kasus kecelakaan radiografi industri akibat paparan Iridium-192, yaitu di Chilca, Peru (2012) dan Nueva Aldea, Chile (2005), untuk mengevaluasi kegagalan sistem proteksi radiasi yang terjadi. Studi dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif berbasis studi literatur, menggunakan data sekunder dari laporan resmi, regulasi IAEA dan BAPETEN, serta literatur ilmiah. Hasil analisis menunjukkan bahwa kecelakaan di Chilca disebabkan oleh kegagalan prosedural dan lemahnya pengawasan PPR, sedangkan pada kasus Nueva Aldea, paparan terjadi karena sumber terjatuh dan tidak terdeteksi pasca-operasi, sehingga pekerja non-radiasi terpapar langsung. Kedua kasus menunjukkan lemahnya penerapan prinsip ALARA dan pengabaian terhadap budaya keselamatan serta penggunaan alat proteksi aktif. Rekomendasi perbaikan difokuskan pada penguatan peran PPR, pelatihan berkala, pemantauan dosis real-time, serta sistem checklist keselamatan. Selain itu, inovasi teknologi seperti kamera gamma dengan surveymeter bawaan, sistem interlock pada dosimeter, dan lampu indikator berbasis paparan dosis diusulkan sebagai solusi preventif berbasis teknologi. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat sistem proteksi radiasi pada kegiatan radiografi industri secara teknis dan organisasional untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

Kata kunci: radiografi industri, proteksi radiasi, Iridium-192, ALARA, kecelakaan kerja, keselamatan radiasi, inovasi teknologi

ABSTRACT

REVIEW OF INDUSTRIAL RADIOGRAPHY ACCIDENTS: EVALUATION OF RADIATION PROTECTION SYSTEM BASED ON CHILCA (2012) AND NUEVA ALDEA (2005) CASES. This study examines two industrial radiography accidents involving Iridium-192 exposure—Chilca, Peru (2012) and Nueva Aldea, Chile (2005)—to evaluate the failures in radiation protection systems. A descriptive-qualitative literature study approach was employed, utilizing secondary data from official reports, IAEA and BAPETEN regulations, and scientific literature. The analysis revealed that the Chilca accident stemmed from procedural failures and lack of RPO supervision, while the Nueva Aldea case involved undetected loss of the source post-operation, resulting in direct exposure to untrained non-radiation workers. Both cases reflect weak ALARA implementation and neglect of safety culture and active protective equipment usage. Recommendations emphasize strengthening RPO involvement, regular training, real-time dose monitoring, and the use of safety checklists. Technological innovations such as gamma cameras with built-in surveymeter, interlock systems for personal dosimeters, and dose-based indicator lights are proposed as preventive solutions. This research aims to enhance radiation protection systems in industrial radiography both technically and organizationally, preventing future incidents.

Keywords: industrial radiography, radiation protection, Iridium-192, ALARA, occupational accident, radiation safety, technological innovation

PENDAHULUAN

Radiografi industri merupakan salah satu metode pengujian tidak merusak (*Non-Destructive Testing/NDT*) yang secara luas digunakan dalam industri minyak dan gas, konstruksi, serta manufaktur untuk mendeteksi cacat internal pada sambungan las atau material logam [1]. Teknik ini memanfaatkan sumber radiasi gamma, salah satunya Iridium-192 (Ir-192), yang memiliki tingkat radioaktivitas tinggi dan memerlukan pengendalian ketat untuk mencegah paparan berbahaya. Meskipun regulasi dan pedoman keselamatan telah diterbitkan oleh lembaga

seperti IAEA dan BAPETEN, insiden kecelakaan dalam praktik radiografi industri masih kerap terjadi, menandakan adanya kelemahan dalam penerapan sistem proteksi radiasi.

Proteksi radiasi merupakan serangkaian tindakan untuk meminimalkan dampak merugikan paparan radiasi terhadap manusia, lingkungan, dan peralatan, dengan prinsip utama keselamatan kerja dan kesehatan. Dua kecelakaan yang dibahas pada penelitian ini adalah insiden di Chilca, Peru (2012) dan Nueva Aldea, Chile (2005), yang keduanya melibatkan paparan berlebih terhadap Ir-192 akibat kegagalan sistem proteksi radiasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penyebab utama kecelakaan pada kedua kasus tersebut serta meninjau bagaimana sistem proteksi radiasi gagal berfungsi sebagaimana mestinya. Fokus analisis diarahkan pada aspek teknis dan manajerial sistem proteksi, berdasarkan laporan resmi, panduan IAEA dan BAPETEN, serta literatur ilmiah yang relevan. Penelitian ini tidak membahas aspek hukum maupun dampak medis secara rinci, dan mengasumsikan bahwa dokumen yang digunakan telah memenuhi unsur keandalan dan validitas.

Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi perbaikan yang aplikatif dalam sistem proteksi radiasi pada kegiatan radiografi industri. Selain itu, penelitian ini diharapkan bermanfaat secara praktis bagi pelaku industri, tenaga radiografi, dan pihak regulator dalam upaya peningkatan keselamatan dan pencegahan kecelakaan serupa di masa mendatang.

METODOLOGI

Metodologi karya tulis ini menggunakan pendekatan studi literatur deskriptif-kualitatif yang berfokus pada analisis data sekunder dari dokumen digital. Sumber utama berupa publikasi resmi dari International Atomic Energy Agency (IAEA) dan artikel ilmiah terkait radiografi industri. Data yang dianalisis meliputi informasi mengenai kronologi kejadian, paparan radiasi, serta evaluasi keselamatan pada dua kasus kecelakaan radiografi industri, yaitu Chilca (2012) di Peru dan Nueva Aldea (2005) di Chile. Pengumpulan data dilakukan menggunakan komputer dan akses internet, sedangkan analisis dilakukan secara deskriptif-komparatif untuk mengidentifikasi penyebab kejadian, kelemahan sistem proteksi radiasi, serta upaya mitigasi yang dilakukan. Hasil analisis digunakan untuk menyusun evaluasi sistem proteksi radiasi dan memberikan rekomendasi perbaikan pada praktik keselamatan radiografi industri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi kasus Chilca 2012

1. Kronologi Kejadian

Kecelakaan terjadi pada malam tanggal 11 Januari 2012 hingga dini hari 12 Januari 2012 di sebuah pembangkit listrik di Chilca, Cañete, sekitar 60 km di selatan Lima, Peru. Saat itu, perusahaan Peru sedang melakukan uji radiografi (NDT) untuk memeriksa kualitas sambungan las pada pipa-pipa dengan diameter 2, 3, dan 4 inci. Pada proses ini RPO (Radiation Protection Officer atau PPR) tidak berada ditempat. Proses pemeriksaan dilakukan di dua lokasi kerja, yaitu Area A untuk dua pipa berdiameter 2 inci dan Area B untuk dua pipa berdiameter 3 dan 4 inci. Worker 1 sebagai operator utama melakukan total 97 kali pemaparan selama kurang lebih 2,5 jam. Kesalahan ini mulai disadari saat proses di Area B, ketika sumber radioaktif ternyata tidak kembali ke posisi aman di dalam kamera setelah pemaparan selesai. Monitor radiasi (Geiger-Müller) yang digunakan hanya berfungsi untuk memastikan bahwa sumber telah keluar dari kamera, namun tidak digunakan untuk memastikan bahwa sumber telah kembali setelah setiap pemaparan. Selain itu, kamera dirakit oleh Co-worker 1 yang bukan operator resmi, dan diketahui kemudian terdapat sambungan yang salah antara konektor jantan dan betina. Sumber akhirnya ditemukan masih berada dalam guide tube, dan baru disadari setelah Worker 1 membongkar peralatan dan tidak menemukan pig tail (ekor sumber) pada tempatnya. Worker 1 segera memberi tahu RPO yang kemudian datang ke lokasi bersama Co-worker 2, dan mereka berhasil mengembalikan sumber ke dalam kamera menggunakan prosedur standar.

2. Akibat dan Dampak Dosis

Akibat dari kejadian ini, Worker 1 mulai mengalami gejala awal sekitar pukul 02.30 tanggal 12 Januari 2012 dengan muntah tiga kali, dan terus berlanjut hingga sepuluh kali muntah dalam dua jam berikutnya. Co-worker 1 mengalami kelelahan sekitar pukul 03.00, sedangkan Co-worker 2 mengeluhkan pusing pada pukul 05.00. Worker 1 sempat dirawat di klinik lokal dan semula didiagnosis mengalami masalah lambung, kemudian bersama dua rekannya dibawa ke klinik swasta dan diperbolehkan pulang setelah kondisi dinyatakan stabil. Namun, setelah film hasil radiografi diproses, ditemukan bahwa film-film tersebut mengalami pemaparan berlebihan. Pada tanggal 15 Januari 2012, muncul gejala eritema pada jari telunjuk kiri Worker 1. Temuan ini menandakan bahwa ketiga pekerja

telah mengalami paparan radiasi yang signifikan. IPEN kemudian diberitahu mengenai kejadian tersebut dan memulai investigasi serta analisis dosis yang diterima oleh para pekerja.

3. Evaluasi Proteksi Radiasi Saat Itu

Evaluasi terhadap sistem proteksi radiasi yang diterapkan saat kejadian menunjukkan banyak kelemahan yang signifikan. Tidak satu pun pekerja yang menggunakan dosimeter alarm atau dosimeter pembacaan langsung untuk memantau dosis radiasi secara real time. Bahkan, dua orang asisten (Co-worker 1 dan 2) meninggalkan dosimeter pribadi mereka di kendaraan dan hanya Worker 1 yang menggunakan dosimeter. Monitor radiasi portabel (Geiger-Müller) yang disediakan hanya diletakkan di satu titik dan tidak digunakan secara aktif untuk memverifikasi kembalinya sumber ke posisi aman setelah setiap pemaparan. Selain itu, kamera radiografi dirakit oleh Co-worker 1 yang bukan operator resmi, sehingga memungkinkan terjadinya sambungan konektor yang salah. Tidak adanya pengukuran dosis lingkungan di area kerja (Area A dan B) serta kurangnya pemantauan aktif terhadap sumber radiasi menyebabkan keterlambatan dalam mendeteksi bahwa sumber masih berada di luar tempat penyimpanannya. Hal-hal ini menunjukkan bahwa lemahnya penerapan prosedur keselamatan radiasi dan kurangnya pengawasan langsung saat kegiatan berlangsung.

B. Deskripsi kasus Nueva Aldea 2005

1. Kronologi Kejadian

Kecelakaan terjadi pada malam tanggal 14 Desember 2005 di lokasi pembangunan pabrik selulosa di Nueva Aldea, Concepción, Chile. Antara pukul 20:00 hingga 21:15 waktu setempat, radiografer D bersama dua asisten, E dan F, melakukan pemeriksaan radiografi di platform menara 3 yang terletak sekitar 22 meter di atas permukaan tanah. Setelah pemaparan keempat, asisten F mengambil film, sementara asisten E membongkar peralatan. Tanpa disadari, sumber radioaktif terlepas dari guide tube dan jatuh di platform menara. Radiografer D kemudian berpindah ke lokasi lain untuk melakukan radiografi tambahan, tanpa mengetahui bahwa sumber telah hilang.

Pada keesokan harinya (15 Desember), seorang pekerja perancah (pekerja A) menemukan sumber tersebut. Ia tidak mengenalinya sebagai bahan radioaktif, sehingga memegangnya dengan tangan kosong selama sekitar 10–15 menit, kemudian memasukkannya ke dalam saku celana. Sumber tersebut kemudian berpindah tangan ke beberapa pekerja lainnya (B dan C). Setelah itu, worker A dan G ke kantor untuk bertemu dengan direktur sambil membawa benda kecil tersebut. Tidak lama kemudian, seorang perwakilan dari perusahaan asal Finlandia memasuki kantor untuk memeriksa situasi karena dosimeter alarmnya terus berbunyi saat berada di ruangan sebelah.

Pekerja A kemudian diinstruksikan untuk membuang sumber tersebut ke dalam sebuah pipa logam sebagai langkah isolasi sementara. Beberapa saat kemudian, pekerja A, G, dan dua rekan lainnya masih berada di sekitar lokasi untuk mencari tahu objek apa yang mereka temukan. Saat itu, seorang radiografer (H) melintas dan diminta memeriksa isi pipa. Radiografer H kemudian melihat ke dalam pipa, mengambil benda kecil tersebut dengan tangan kanannya, dan setelah memeriksanya, ia segera menyadari bahwa benda itu adalah sumber radioaktif. Ia segera melemparkannya kembali ke dalam pipa, menginstruksikan semua orang untuk menjauh dari area tersebut, dan melaporkan kejadian tersebut kepada manajernya (Manager I).

2. Akibat dan Dampak Dosis

Akibat paparan langsung, para pekerja (terutama A, B, dan C) mengalami luka bakar lokal dan gejala khas paparan radiasi tingkat tinggi. Pekerja A melaporkan rasa panas dan kesemutan pada tangan kiri dan pipi kanan, serta menunjukkan pembengkakan. Pekerja B mengalami gejala serupa dan sempat memegang sumber selama 15 menit. Pekerja C juga terpapar saat memegang sumber sekitar 5 menit. Ketiga pekerja tersebut akhirnya dirujuk ke rumah sakit di Concepción pada 15 Desember 2005 dan keesokan harinya dipindahkan ke rumah sakit spesialis Mutua de Seguridad di Santiago untuk evaluasi dan perawatan lebih lanjut. Dosis paparan dari sumber diperkirakan sangat tinggi, mengingat pengukuran di lokasi kejadian menunjukkan pembacaan di luar skala (>1 mSv/jam pada jarak 2 meter).

3. Evaluasi Proteksi Radiasi Saat Itu

Evaluasi terhadap sistem proteksi radiasi menunjukkan sejumlah kelemahan kritis. Meskipun para pekerja menggunakan dosimeter termoluminesens (TLD) dan dosimeter alarm, alat tersebut tidak berfungsi karena alarm radiasi tidak menyala saat sumber jatuh, atau dalam kondisi nonaktif. Pekerja asisten E tidak menyadari bahwa sumber telah terlepas saat membongkar peralatan, yang menandakan lemahnya pengawasan dan penerapan prosedur keselamatan. Tidak ada pemeriksaan ulang terhadap posisi sumber setelah pemaparan, serta tidak digunakan detektor radiasi portabel untuk memastikan sumber telah kembali dengan aman. Area kerja juga tidak dilengkapi pembatas atau sistem kontrol akses yang memadai, sehingga pekerja lain dapat secara tidak sengaja menjangkau sumber. Selain itu, kurangnya pelatihan dan pengetahuan dasar para pekerja terhadap bahaya radiasi memperparah dampak kejadian. Kecelakaan ini diperburuk oleh tidak adanya kerja sama yang baik di antara tim

dan kurangnya komunikasi yang jelas selama proses pekerjaan berlangsung sehingga butuh waktu lebih dari 12 jam sejak sumber jatuh hingga insiden disadari dan beberapa pekerja sempat mengalami gejala, tapi tidak langsung dikaitkan dengan radiasi.

C. Analisis Perbandingan Kasus

Kedua kasus kecelakaan menunjukkan kelemahan dalam sistem proteksi radiasi selama pelaksanaan uji radiografi industri, namun terdapat perbedaan utama dalam penyebab dan kondisi kejadian. Pada kasus Chilca 2012, kecelakaan disebabkan oleh kegagalan prosedural, yakni tidak dilakukannya verifikasi bahwa sumber radioaktif telah kembali ke posisi aman dalam kamera setelah pemaparan. Hal ini diperparah dengan penggunaan monitor radiasi yang tidak optimal—monitor hanya digunakan untuk mendeteksi saat sumber keluar, bukan saat kembali. Selain itu, perangkat kamera tidak dirakit oleh operator yang berwenang, melainkan oleh asisten, yang mengakibatkan kesalahan koneksi mekanis. Tidak satu pun pekerja memakai dosimeter aktif, dan dua asisten bahkan meninggalkan dosimeter pribadi mereka di kendaraan.

Sementara itu, pada kasus Nueva Aldea 2005, kecelakaan lebih disebabkan oleh kelalaian dalam penanganan fisik sumber setelah pemaparan. Sumber jatuh dari tabung pemandu tanpa diketahui dan tertinggal di lokasi kerja. Tidak adanya deteksi kehilangan sumber menyebabkan pekerja umum, yang tidak memiliki pemahaman terhadap bahaya radiasi, memegang sumber langsung dengan tangan kosong dan menyimpannya di saku selama beberapa menit. Akibatnya, terjadi paparan lokal yang tinggi sebelum sumber dikenali dan diamankan kembali. Berbeda dengan kasus Chilca, pada kasus ini, penyebab utama adalah lemahnya pengawasan dan pengendalian sumber radioaktif setelah pemaparan.

Kedua kasus mencerminkan lemahnya penerapan prinsip ALARA (*As Low As Reasonably Achievable*) dan pengabaian terhadap standar keselamatan dasar seperti pengawasan teknis, penggunaan alat proteksi individu, serta pengendalian akses ke area berisiko. Tabel 1 berikut merangkum perbandingan data empiris dari kedua kasus sebagai penguat terhadap analisis yang telah dijelaskan.

Tabel 1. Evaluasi Sistem Proteksi Radiasi Berdasarkan Studi Kasus Kecelakaan Radiografi di Chilca dan Nueva Aldea

Aspek	Kasus Chilca (Peru, 2012)	Kasus Nueva Aldea (Chile, 2005)
Waktu Kejadian	11–12 Januari 2012 (malam hingga dini hari)	14 Desember 2005 (malam hari) – 15 Desember 2005
Jenis Kegagalan	Prosedural: verifikasi sumber tidak dilakukan	Fisik: sumber terjatuh dan tidak disadari
Penggunaan Monitor Radiasi	Digunakan, tetapi tidak untuk memverifikasi kembalinya sumber	Tidak digunakan secara aktif
Penggunaan Dosimeter Aktif	Tidak digunakan oleh semua pekerja; 2 asisten tanpa dosimeter	Digunakan, tapi alarm tidak berfungsi / nonaktif
Peran Petugas Proteksi Radiasi	Tidak hadir di lokasi saat kejadian	Tidak disebutkan aktif dalam momen kejadian
Paparan Radiasi	Diperkirakan tinggi; gejala akut muncul (muntah, eritema)	Sangat tinggi; paparan lokal (tangan dan pipi), luka bakar
Pekerja Terpapar Langsung	3 pekerja (operator dan 2 asisten)	4 pekerja non-radiasi (A, B, C, G)
Pengetahuan Pekerja Umum	Tidak relevan (pekerja terpapar adalah tim radiografi)	Rendah; tidak mengenali sumber dan memegang langsung
Tindak Lanjut	Sumber diamankan kembali oleh RPO setelah dilaporkan	Sumber diamankan setelah pekerja menyadari potensi bahaya

D. Rekomendasi Perbaikan

Sebagai tindak lanjut dari pelajaran yang diidentifikasi dalam kasus Chilca, perlu dilakukan upaya perbaikan yang menyeluruh terhadap penerapan sistem proteksi radiasi dalam kegiatan radiografi industri. Pertama, keberadaan dan keterlibatan langsung dari Petugas Proteksi Radiasi (PPR) wajib dipastikan selama seluruh proses operasi radiografi, bukan hanya sebagai formalitas administratif, tetapi sebagai pengawas aktif pelaksanaan prosedur keselamatan. Seluruh personel yang terlibat harus menjalani pelatihan berkala dengan kurikulum yang diperbarui secara dinamis mengikuti perkembangan teknologi dan regulasi. Selain itu, organisasi pelaksana harus membangun budaya keselamatan radiasi yang kuat melalui penguatan komitmen manajemen, pelaporan insiden tanpa rasa takut (*no-blame culture*), dan pengawasan internal terhadap kepatuhan prosedur kerja. Penggunaan alat proteksi seperti dosimeter, kolimator, dan area radiation monitor harus dijadikan persyaratan minimum dalam setiap operasi. Ini bisa dilakukan dengan mengisi checklist pengecekan kelengkapan dan berfungsinya alat proteksi radiasi yang dilakukan oleh PPR kepada pekerja radiasi yang terlibat. Di sisi lain, sistem perlindungan pekerja juga harus mencakup aspek non-teknis seperti perlindungan asuransi kesehatan untuk skenario kecelakaan kerja, guna memastikan akses terhadap perawatan medis lanjutan, termasuk di luar negeri bila diperlukan. Keseluruhan rekomendasi ini diharapkan mampu membentuk sistem proteksi radiasi yang tidak hanya formal, tetapi benar-benar efektif secara teknis dan manusiawi.

Dan dalam menanggapi pelajaran penting dari insiden di Nueva Aldea, perbaikan sistem proteksi radiasi perlu difokuskan pada peningkatan manajemen organisasi pelaksana. Sebagai bentuk perbaikan dari sisi organisasi pelaksana (*operating organization*), perlu diterapkan program penguatan budaya keselamatan (*safety culture development*) yang dipimpin langsung oleh manajemen tertinggi serta dilengkapi audit internal berkala terhadap implementasi prosedur kerja. Pembentukan tim pengawasan keselamatan independen juga penting untuk memastikan kepatuhan personel terhadap standar operasional. Selama kegiatan radiografi, pemantauan laju dosis wajib dilakukan dengan mewajibkan penggunaan *surveymeter* alarm dan personal dosimeter (TLD dan *Pendose*), yang keaktifannya diverifikasi melalui checklist sebelum operasi. Untuk menghindari risiko akibat kelelahan atau ketidakterlatihan, perlu diterapkan sistem rotasi kerja, serta penegakan aturan bahwa hanya personel bersertifikat dan berlisensi yang diperbolehkan menangani peralatan radiografi, disertai penilaian kompetensi berkala. Di sisi teknis, seluruh peralatan radiografi harus menjalani pemeliharaan berkala yang terdokumentasi, dan perusahaan dianjurkan menggunakan sistem manajemen aset guna mendeteksi potensi kerusakan sebelum operasi dilakukan. Rangkaian rekomendasi ini ditujukan untuk memperkuat sistem keselamatan kerja dari aspek manusia, prosedur, dan teknologi agar kecelakaan kerja akibat paparan radiasi dapat dicegah secara menyeluruh.

E. Rekomendasi Inovatif untuk Kamera Gamma

Sebagai upaya peningkatan sistem proteksi radiasi pada kegiatan radiografi industri, disarankan adanya penerapan inovasi teknologi berbasis *smart safety system* yang terintegrasi dengan perangkat kamera gamma. Salah satu inovasi yang dapat diusulkan adalah pengembangan kamera gamma dengan fitur *built-in surveymeter* yang mampu menampilkan laju dosis radiasi secara *real-time*. Dengan sistem ini, operator dapat langsung mengetahui tingkat paparan selama proses berlangsung tanpa perlu menggunakan alat eksternal terpisah.

Lebih lanjut, sistem kamera gamma juga dapat dikembangkan dengan mekanisme *interlock* berbasis deteksi jumlah personel dan integrasi dosimeter. Misalnya, sistem dilengkapi sensor penghitung orang yang dapat mendeteksi jumlah personel yang memasuki area beradiasi. Sensor ini terhubung ke mikrokontroler yang juga menerima sinyal dari dosimeter personal (seperti TLD atau dosimeter elektronik) yang dipakai oleh masing-masing personel. Kamera gamma hanya akan dapat dioperasikan jika jumlah sinyal dosimeter yang terdeteksi sesuai dengan jumlah personel yang tercatat oleh sensor. Jika terdeteksi ketidaksesuaian, misalnya ada personel yang masuk tanpa dosimeter aktif, maka sistem *interlock* akan mencegah pengoperasian kamera, sehingga meningkatkan aspek keselamatan operasional. Mekanisme ini akan berfungsi sebagai lapisan proteksi otomatis yang mencegah kesalahan operasional manusia akibat kelalaian penggunaan alat pelindung.

Selain itu, disarankan adanya pengembangan lampu indikator berbasis *surveymeter* yang terpasang pada area kerja. Lampu ini dihubungkan dengan laju dosis yang terdeteksi oleh *surveymeter* lingkungan, dan secara otomatis akan menyala dalam warna merah apabila masih terdeteksi adanya paparan radiasi dari sumber yang belum sepenuhnya kembali ke posisi aman. Jika tidak terdeteksi paparan (laju dosis mendekati latar belakang), lampu dapat berubah ke warna hijau sebagai tanda aman. Sistem ini bertujuan memberikan peringatan visual langsung kepada semua pekerja di area kerja tanpa perlu membaca instrumen secara manual, sekaligus mencegah kelalaian dalam deteksi posisi sumber radiasi.

Implementasi inovasi ini tidak hanya dapat meningkatkan efektivitas pengawasan keselamatan kerja secara teknis, tetapi juga memperkuat sistem respons cepat terhadap potensi kecelakaan akibat kelalaian,

kerusakan mekanis, atau prosedur yang tidak dijalankan sesuai standar. Oleh karena itu, pengembangan sistem proteksi berbasis teknologi pintar ini sangat layak dipertimbangkan sebagai standar baru dalam kegiatan radiografi industri di masa mendatang.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kecelakaan radiografi industri yang terjadi di Chilca (2012) dan Nueva Aldea (2005) merupakan bukti nyata lemahnya implementasi sistem proteksi radiasi, baik dari aspek teknis, prosedural, maupun pengelolaan organisasi. Pada kasus Chilca, penyebab utama terletak pada kegagalan prosedural akibat tidak dilakukannya verifikasi kembalinya sumber radioaktif ke posisi aman, ketiadaan pemantauan dosis secara real-time, serta minimnya keterlibatan Petugas Proteksi Radiasi (PPR) dalam pengawasan langsung di lapangan. Sementara pada kasus Nueva Aldea, kegagalan terjadi akibat terlepasnya sumber radioaktif tanpa disadari. Karena kejadian tidak langsung terdeteksi dan terjadi di luar waktu operasi radiografi, pengendalian area kerja tidak lagi diberlakukan, sehingga pekerja non-radiasi yang tidak memahami risiko radiasi secara tidak sengaja bersentuhan langsung dengan sumber tersebut.

Perbandingan terhadap kedua kasus menunjukkan bahwa lemahnya budaya keselamatan, kurangnya pelatihan dan kompetensi pekerja, serta kelalaian dalam penggunaan dan pemeriksaan alat proteksi radiasi turut memperbesar risiko kecelakaan. Kedua insiden ini mencerminkan kegagalan dalam menerapkan prinsip ALARA serta kurangnya integrasi teknologi keselamatan dalam perangkat radiografi. Rekomendasi yang diberikan dalam penelitian ini menekankan perlu dilakukan perbaikan menyeluruh terhadap penerapan sistem proteksi radiasi melalui penguatan peran PPR, pelatihan berkala, penggunaan alat proteksi aktif yang diverifikasi secara ketat, serta peningkatan budaya keselamatan di tingkat organisasi.

Selain itu, inovasi berbasis teknologi seperti integrasi surveymeter ke dalam kamera gamma, sistem interlock terhadap dosimeter personal, dan indikator visual berbasis paparan dosis diusulkan sebagai solusi masa depan untuk meningkatkan keselamatan kerja secara proaktif. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memberikan evaluasi terhadap dua kecelakaan besar dalam sejarah radiografi industri, tetapi juga menawarkan arah perbaikan dan pengembangan sistem proteksi radiasi yang lebih tanggap, adaptif, dan berbasis teknologi untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Fifi Nurfiana, S.ST., M.Si. selaku dosen pembimbing atas bimbingan dan arahannya selama penyusunan karya tulis ini, serta kepada Bapak Hapsara Hadi Carita Jati, S.ST. atas masukan dan evaluasi yang berharga. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh dosen Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia, rekan-rekan ELINS 22, dan keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan dan semangat hingga karya tulis ini dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Irwansyah, "DETEKSI CACAT PADA MATERIAL DENGAN TEKNIK PENGUJIAN TIDAK MERUSAK," *LENSA-VOLUME 2*, p. No. 48, September 2019.
- [2] International Atomic Energy Agency, "<https://www.iaea.org/publications>," 2018. [Online]. Available: https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/PUB1776_web.pdf. [Accessed 10 Juli 2025].
- [3] International Atomic Energy Agency, "<https://www.iaea.org/publications>," 2009. [Online]. Available: https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1389_web.pdf. [Accessed 10 Juli 2025].